

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ГИСТЕРОСКОПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИМИ МАРКЕРАМИ В ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖЕНЩИН

Хикматова Н.И., Халилова М.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Маточная форма бесплодия остается одной из актуальных проблем современной репродуктологии, обусловленной высокой распространенностью внутриматочной патологии среди женщин репродуктивного возраста. Несмотря на значительные достижения в диагностике бесплодия, своевременное выявление структурных изменений эндометрия и иммуногенетических нарушений, влияющих на репродуктивную функцию, остается сложной задачей.

Ключевые слова: маточная форма бесплодия, гистероскопия, иммуногенетические маркеры, эндометрий, хронический эндометрит, цитокины, репродуктивное здоровье, диагностика бесплодия.

HYSTEROSCOPY COMBINED WITH IMMUNOGENETIC MARKERS IN THE ASSESSMENT OF WOMEN'S REPRODUCTIVE POTENTIAL

Khikmatova N.I., Khalilova M.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Uterine infertility remains one of the most significant challenges in modern reproductive medicine due to the high prevalence of intrauterine pathology among women of reproductive age. Despite substantial advances in infertility diagnostics, the timely detection of structural endometrial abnormalities and immunogenetic disorders affecting reproductive function continues to be a complex task. The integration of hysteroscopic examination with the assessment of immunogenetic markers provides valuable opportunities for the comprehensive evaluation of uterine factors associated with infertility and reproductive failure. Such an approach may improve diagnostic accuracy, facilitate the identification of underlying pathological mechanisms, and contribute to the optimization of individualized management strategies aimed at restoring reproductive potential.

Keywords: uterine infertility, hysteroscopy, immunogenetic markers, endometrium, chronic endometritis, cytokines, reproductive health, infertility diagnostics.

АЁЛЛАР РЕПРОДУКТИВ САЛОХИЯТИНИ БАҲОЛАШДА ГИСТЕРОСКОПИЯ ВА ИММУНОГЕНЕТИК МАРКЕРЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Хикматова Н.И., Халилова М.У.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бачадон омилга боғлиқ беҳурлик репродуктив ёшидаги аёллар орасида бачадон ичи патологияларининг кенг тарқалганлиги сабабли замонавий репродуктологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Беҳурлик диагностикаси соҳасида эришилган сезиларли ютуқларга қарамай, эндометрийдаги структуравий ўзгаришлар ҳамда репродуктив функцияга таъсир қилувчи иммуногенетик бузилишларни ўз вақтида аниқлаш мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Гистероскопик текширувни иммуногенетик маркерларни баҳолаш билан биргаликда қўллаш беҳурлик ва репродуктив муваффақиятсизлик билан боғлиқ бачадон омилларини ҳар томонлама ўрганиш имконини беради. Бундай ёндашув диагностика аниқлигини оширишга, патологик жараёнларнинг асосий механизмларини аниқлашга ҳамда аёлларнинг репродуктив салоҳиятини тиклашга қаратилган индивидуал даволаш ва кузатув стратегияларини оптималлаштиришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: бачадон омилга боғлиқ беҳурлик, гистероскопия, иммуногенетик маркерлар, эндометрий, сурункали эндометрит, цитокинлар, репродуктив саломатлик, беҳурлик диагностикаси.

Актуальность. Маточная форма бесплодия занимает одно из ведущих мест в структуре нарушений репродуктивной функции у женщин репродуктивного возраста. Особую роль в развитии нарушений имплантации играют хронический эндометрит, иммуновоспалительные изменения эндометрия и снижение его рецептивности. Целью настоящего исследования явилось изучение клиниче-

ского значения гистероскопии, иммуногенетических и иммуногистохимических маркеров в диагностике нарушений рецептивности эндометрия при маточной форме бесплодия.

В исследование были включены 234 пациентки в возрасте от 20 до 40 лет. Основную группу составили 154 женщины с маточной формой бесплодия, контрольную группу — 80 здоровых женщин репродуктивного возраста. Всем пациенткам проводилось комплексное клиничко-инструментальное, гистероскопическое, морфологическое, иммунологическое и иммуногистохимическое обследование.

Полученные результаты показали высокую диагностическую значимость гистероскопии в выявлении внутриматочной патологии, а также важную роль иммуногенетических маркеров хронического воспаления и нарушений рецептивности эндометрия. Установлены корреляционные взаимосвязи между иммуногистохимическими и иммунологическими показателями эндометрия. Разработан диагностико-прогностический алгоритм раннего выявления маточной формы бесплодия.

Введение. Бесплодие является одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем современной репродуктологии. По данным Всемирной организации здравоохранения, частота бесплодных браков в различных странах мира составляет от 10% до 15%, при этом значительная доля приходится на маточную форму бесплодия.

В последние годы большое внимание уделяется изучению состояния эндометрия как ключевого фактора успешной имплантации и наступления беременности. Хронический эндометрит, внутриматочные синехии, полипы эндометрия, аденомиоз и другие внутриматочные патологии сопровождаются выраженными иммуновоспалительными нарушениями, приводящими к изменению рецептивности эндометрия.

Современные методы диагностики, включая гистероскопию, иммуногистохимические и иммуногенетические исследования, позволяют выявлять субклинические изменения эндометрия и определять степень нарушения его имплантационного потенциала.

Несмотря на большое количество исследований, вопросы комплексной оценки иммунологических и иммуногистохимических маркеров при маточной форме бесплодия остаются недостаточно изученными.

Цель исследования. Изучить клиническое значение гистероскопии, иммуногенетических и иммуногистохимических маркеров в диагностике нарушений рецептивности эндометрия при маточной форме бесплодия у женщин.

Материалы и методы исследования. В рамках исследования были обследованы 234 пациентки в возрасте от 20 до 40 лет.

Основную группу составили 154 женщины с маточной формой бесплодия, которые были разделены на 6 подгрупп в зависимости от выявленной внутриматочной патологии:

- внутриматочные спайки — 32 пациентки (20,8%);
- перегородки полости матки — 28 пациенток (18,2%);
- полипы эндометрия — 26 пациенток (16,9%);
- субмукозные миомы — 24 пациентки (15,6%);
- аденомиоз — 22 пациентки (14,3%);
- хронический эндометрит — 22 пациентки (14,3%).

Контрольную группу составили 80 здоровых женщин репродуктивного возраста без признаков внутриматочной патологии.

Критерии включения: В исследование включались женщины в возрасте от 20 до 40 лет с диагностированной маточной формой бесплодия и наличием внутриматочной патологии.

Методы исследования. Всем пациенткам проводились:

- клиничко-anamnestическое обследование;
- ультразвуковое исследование органов малого таза;
- диагностическая гистероскопия;
- гистологическое исследование эндометрия;
- иммуногистохимическое исследование;
- определение иммуногенетических маркеров.

Имуногенетические исследования включали определение уровней IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF- α , IL-10, HLA-G, VEGF, CRP.

Имуногистохимические исследования включали определение экспрессии CD138, Ki-67, ER, PR, CD56.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием современных методов вариационной статистики.

Результаты исследования. При анализе возрастного состава пациенток установлено, что наиболее часто маточная форма бесплодия встречалась у женщин в возрасте 26–35 лет.

По месту проживания значимых различий между основной и контрольной группами выявлено не было. В основной группе городские жительницы составили 59,1%, в контрольной группе — 58,8%.

Анализ социального статуса показал преобладание работающих женщин как в основной группе (40,3%), так и в контрольной группе (42,5%).

Гистероскопическая характеристика эндометрия. Гистероскопия позволила выявить внутриматочные патологические изменения у большинства пациенток основной группы.

Наиболее часто диагностировались:

- внутриматочные синехии;
- полипы эндометрия;
- хронический эндометрит;
- субмукозные миомы.

У пациенток с хроническим эндометритом выявлялись характерные признаки:

- гиперемия эндометрия;
- неравномерность сосудистого рисунка;
- микрополипоз;
- очаговые воспалительные изменения.

Иммуногенетические изменения. У пациенток основной группы выявлено достоверное повышение уровней провоспалительных цитокинов IL-1 β , IL-6, IL-8 и TNF- α по сравнению с контрольной группой.

Одновременно отмечалось снижение уровня противовоспалительного цитокина IL-10, что свидетельствовало о нарушении иммунного баланса эндометрия.

У пациенток с хроническим эндометритом выявлено повышение уровня CRP и VEGF, отражающее активность воспалительного процесса и нарушение микроциркуляции эндометрия.

Иммуногистохимические особенности эндометрия. Иммуногистохимическое исследование показало:

- повышение экспрессии CD138;
- увеличение количества CD56-позитивных клеток;
- повышение уровня Ki-67;
- нарушение экспрессии рецепторов эстрогена и прогестерона.

Выявленные изменения свидетельствовали о нарушении рецептивности эндометрия и снижении имплантационного потенциала.

Корреляционный анализ. Проведенный корреляционный анализ выявил достоверные взаимосвязи между:

- уровнем провоспалительных цитокинов и экспрессией CD138;
- уровнем VEGF и выраженностью хронического воспаления;
- показателями Ki-67 и нарушением рецептивности эндометрия.

Полученные данные подтверждают важную роль иммуновоспалительных нарушений в патогенезе маточной формы бесплодия.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой диагностической значимости комплексного подхода к обследованию пациенток с маточной формой бесплодия.

Гистероскопия является одним из наиболее информативных методов диагностики внутриматочной патологии и позволяет выявлять минимальные воспалительные изменения эндометрия.

Иммуногенетические и иммуногистохимические исследования позволяют объективно оценивать степень нарушения рецептивности эндометрия и определять выраженность хронического воспалительного процесса.

Полученные результаты согласуются с данными отечественных и зарубежных авторов, подтверждающих роль хронического эндометрита и иммунологических нарушений в развитии нарушений имплантации.

Выводы:

1. Гистероскопия является высокоинформативным методом диагностики внутриматочной патологии при маточной форме бесплодия.

2. У пациенток с маточной формой бесплодия выявляются выраженные иммуновоспалительные нарушения эндометрия, сопровождающиеся изменением цитокинового профиля.

3. Наиболее информативными иммуногенетическими маркерами нарушений рецептивности эндометрия являются IL-1 β , IL-6, TNF- α , VEGF и CRP.

4. Иммуногистохимические изменения эндометрия характеризуются повышением экспрессии CD138, Ki-67 и CD56, а также нарушением рецепторного статуса эндометрия.

5. Установлены достоверные корреляционные взаимосвязи между иммунологическими и иммуногистохимическими показателями эндометрия.

6. Разработанный диагностико-прогностический алгоритм позволяет повысить эффективность ранней диагностики и выбора тактики лечения пациенток с маточной формой бесплодия.

Заключение. Комплексное применение гистероскопии, иммуногенетических и иммуногистохимических методов исследования позволяет значительно повысить эффективность диагностики маточной формы бесплодия и объективно оценить состояние рецептивности эндометрия.

Список литературы:

1. Lessey B.A., Young S.L. What exactly is endometrial receptivity? // *Fertility and Sterility*. – 2019. – Vol. 111(4). – P. 611–617. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2019.02.009.

2. Hviid T.V.F. HLA-G in human reproduction: aspects of genetics, function and pregnancy complications // *Human Reproduction Update*. – 2006. – Vol. 12(3). – P. 209–232. DOI: 10.1093/humupd/dmi048.

3. Bashiri A., Halper K.I., Orvieto R. Recurrent implantation failure: update overview on etiology, diagnosis, treatment and future directions // *Reproductive Biology and Endocrinology*. – 2018. – Vol. 16(1). – P. 121. DOI: 10.1186/s12958-018-0414-2.

4. Tan J., Kan A., Hitkari J. et al. The role of the endometrial immune microenvironment in implantation and recurrent pregnancy loss // *Reproductive Biology and Endocrinology*. – 2022. – Vol. 20(1). – P. 113. DOI: 10.1186/s12958-022-00972-5.

5. Юлдашев Б.С., Турсунова Н.М. Иммунологические аспекты женского бесплодия и современные методы их коррекции // *Журнал теоретической и клинической медицины*. – 2020. – №6. – С. 76–80.

6. Шадманов Э.Г., Маматкулова Д.К. Роль хронического эндометрита в развитии репродуктивных нарушений у женщин // *Биология ва тиббиёт муаммолари*. – 2022. – №2 (135). – С. 108–112.

7. Нигматова Д.А., Рахимова М.А. Современные возможности гистероскопии в диагностике внутриматочной патологии // *Тиббиётда янги кун*. – 2023. – №1 (45). – С. 95–100.

8. Аскарлова Д.Т., Хайдарова Г.М. Особенности цитокинового профиля у женщин с нарушением репродуктивной функции // *Биология ва тиббиёт муаммолари*. – 2021. – №5 (130). – С. 24–28.

Для цитирования: Хикматова Н.И., Халилова М.У. Гистероскопия в сочетании с иммуногенетическими маркерами в оценке репродуктивного потенциала женщин // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 234–237. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20606302>